

грибы белые сушеные. По итогу отработки второго эксперимента отклонение от выхода блюда составили -1%, что считается допустимым.

Далее проводим третий опыт по нормам закладки второго опыта, выход блюда не изменился, остался допустимым 270 г.

Принятой рецептурой считаются данные опыта 2 и 3. Далее рассчитываются средние данные.

Список литературы

1. Сборник рецептов кулинарных изделий и блюд. Нормативная и технологическая документация. - М.: Хлебпродинформ, 2019. -386с.
2. Справочник технолога общественного питания / А.И. Мглинец, Г.Н. Ловачева, Л.М. Алешина и др. М.: Колос, 2020. -541с.
3. Справочник технолога общественного питания / Под ред. О.И. Овсянникова. М.: Пищевая промышленность, 2020. - 489с
4. Питание и общество № 1 –№ 12. – М.: 2019.

ВЯТКИН АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, к.т.н., ст. преподаватель,
Уральский государственный экономический университет,
г. Екатеринбург, Россия;

ЧЕБОТОК ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, к.с.-х.н., ст. научный сотрудник,
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия;

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ САХАРОВ И ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В ЯГОДАХ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье представлены результаты исследования показателей кислотности, а также определения массовой доли редуцирующих и общих сахаров у ягод черной смородины интродуцированных сортов Свердловской области. Обоснована технологическая пригодность и целесообразность переработки ягод с целью расширения ассортимента продуктов питания функциональной направленности.

Ключевые слова: смородина черная, интродуцированные сорта, Свердловская область

Смородина черная является одной из промышленных, но при этом широко распространенных в садоводстве, ягодных культур с выдающимися лечебно-профилактическими свойствами, обусловленными уникальным химическим составом, включающим значительное содержание фенольных соединений, флавоноидов, антоцианов и других веществ антиоксидантов[3].

Черная смородина, а также продукты ее переработки, являются функциональными ингредиентами в производстве ягодного вина[5], пастилы[4], желейных продуктов и наполнителей[2,6], кондитерских изделий [1] и других функциональных продуктов питания.

Цель: обобщение полученных данных по содержанию сахаров и органических кислот в ягодах черной смородины интродуцированных сортов Свердловской области урожая 2021-2023 гг с последующим выделением сортов с наивысшими показателями для дальнейшей селекции.

Объектами исследований являлись ягоды черной смородины интродуцированных сортов предоставленные структурным подразделением ФГБНУ УрФА-НИЦ УрО РАН «Свердловской селекционной станцией садоводства», урожая 2021-2023 гг. Описание сортов черной смородины представлено в таблице (табл. 1), включая массу ягод (г.), плодоношение (ц/га) и сроки созревания.

Таблица 1. Описание интродуцированных сортов черной смородины Свердловской области

Наименование сорта	Масса ягод, г	Плодоношение, ц/га	Дегустационная оценка, балл
Сорта раннего и среднераннего срока созревания			
Валовая	1,5-2,5	60,0	4,0
Памяти Калининой	2,5-3,5	140,0	5,0
Удалец	1,6-4,0	140,0	5,0
Шаман	1,5-4,0	160,0	4,7
Сорта среднего срока созревания			
Василиса	1,6-2,5	160,0	4,1
Вымпел	1,2-2,3	180,0	5,0
Глобус	1,8-2,2	80,0	4,6
Добрый Джин	1,3-6,0	150,0	4,8
Пилот	1,8-2,5	240,0	4,8
Фортуна	1,8-3,5	200,0	4,1
Сорта позднего срока созревания			
Геркулес	1,6-3,6	90,0	5,0
Краса Львова	1,7-5,0	200,0	4,5
Подарок Астахова	2,2-2,9	50,0	4,8
Селеченская	1,7-3,3	100,0	4,7
Славянка	1,3-3,0	90,0	4,9

В работе использовались стандартные и общепринятые методы исследования, а именно:

- Отбор проб проводился по ГОСТ 31339 – 2006;
- Определение кислотности титриметрическим методом согласно ГОСТ 6687.4 – 86;
- Определение массовую долю редуцирующих сахаров и общего сахара перманганатным методом согласно ГОСТ 8756.13 – 87.

Обсуждение результатов:

Среднее значение массовой доли редуцирующих сахаров в ягодах черной смородины интродуцированных сортов Свердловской области урожая 2021 – 2023 гг составило $6,88 \pm 0,22$ % с максимальным значением 11,29% у сорта «Памяти Калининой» и минимальным значением 4,12% у сорта «Геркулес».

Рисунок 1 – Результаты исследования массовой доли редуцирующих сахаров у интродуцированных сортов черной смородины Свердловской области, %

Среднее значение массовой доли общих сахаров в ягодах черной смородины интродуцированных сортов Свердловской области урожая 2021 – 2023 гг составило $9,20 \pm 0,28$ % с максимальным значением 12,29% у сорта «Памяти Калининой» и минимальным значением 5,17% у сорта «Валовая».

Рисунок 2 – Результаты исследования массовой доли общих сахаров у интродуцированных сортов черной смородины Свердловской области, %

На формирование органолептических показателей ягод, в частности вкуса, особое влияние оказывает содержание органических кислот, которое характе-

ризуется значением кислотности, °Т. У исследуемых ягод интродуцированных сортов черной смородины урожая 2021 – 2023 гг среднее значение кислотности составило $5,00 \pm 0,25$ °Т с максимальным значением – $7,00$ °Т – у сорта «Геркулес» и минимальным значением – $2,25$ °Т – у сорта «Селеченская».

Рисунок 3 – Результаты исследования кислотности у интродуцированных сортов черной смородины Свердловской области, °Т

В результате проведенных исследований кислотности, а также определения массовой доли редуцирующих и общих сахаров, оказывающих непосредственное влияние на формирование таких органолептических характеристик как вкус, установлена технологическая пригодность и целесообразность использования интродуцированных сортов черной смородины Свердловской области к дальнейшей переработке с целью расширения ассортимента продуктов питания функциональной направленности.

Список литературы

1. Алексенко Л.А. Использование жмыха черной смородины в производстве кондитерских изделий /Алексенко Л.А., Новиков А.В.// Материалы XVI Всероссийской конференции молодых ученых, аспирантов и студентов с международным участием, посвященной 150-летию Периодической таблицы химических элементов «Пищевые технологии и биотехнологии» Казань. – 2019. – с. 35 – 38;
2. Блиникова О.М. Производство наполнителя из ягод черной смородины /Блиникова О.М., Новикова И.М.// Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Перспективы развития отрасли и предприятий АПК: отечественный и международный опыт» Омск. – 2020. – с. 344 – 348;
3. Вяткин А.В. Исследование перспективных сортообразцов черной смородины Уральской селекции /Вяткин А.В., Чеботок Е.М.// Промышленность и сельское хозяйство. – 2023. - №6. – с. 53 – 59;
4. Лазарев В.А. Пастильное изделие на основе изомальта и эритрита, обогащённое биологически активными веществами черной смородины /Лазарев В.А., Ершова А.Р.// Индустрия питания. – 2022. – Т.7. - №2. – с. 37 – 43;

5. Макаров С.С. Влияние различных технологических факторов на состав антоцианов при производстве вина из черной смородины /Макаров С.С., Макаров С.Ю., Панасюк А.Л.// Техника и технология пищевых производств. – 2018. – Т.48. – №3. – с. 72 – 80;

6. Мясищева Н.В. Ягоды черной смородины новых сортов – источник функциональных ингредиентов в технологии жележных продуктов // Пищевая промышленность. – 2015. – №2. – с. 20 – 22.

ГАБДУЛЛИНА АЛСУ ЗУФАРОВНА

Уфимский государственный нефтяной технический университет,
г.Уфа, Россия
@mail.ru

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МЯГКОГО СЫРА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В молочной отрасли в последнее время увеличилось количество исследований по разработке новых видов мягких сыров ввиду наличия у них ряда технологических и экономических преимуществ по сравнению с твердыми и рассольными сырами. В результате проведенных исследований в работе дано обоснование эффективности использования в качестве растительного компонента в рецептуре мягких сыров пчелиной перги.

Ключевые слова: пчелиная перга, коровье молоко, сыр адыгейский, разработка.

В состав сыра входят необходимые человеку белки, жиры, углеводы и их производные, а также минеральные соли, микроэлементы, витамины и другие вещества. Белковые вещества сыра включают в себя комплекс аминокислот, в том числе незаменимые, которые не синтезируются в организме человека. Жир находится в эмульгированном состоянии, что обуславливает его хорошую усвояемость. Сыр является богатейшим источником кальция и фосфора [1].

Мягкие сыры очень разнообразны как по органолептическим оценкам и физико-химическим признакам, так и по способу изготовления [2].

На основании анализа экономических и технологических особенностей выработки различных видов этих сыров весьма перспективным является производство мягких сыров с различными компонентами [3]. В своей работе приведем исследования по применению пчелиной перги в производстве адыгейского сыра. Перга пчелиная– цветочная пыльца, собранная пчёлами, уложенная и утрамбованная в ячейки сотов. В анаэробных условиях под действием ферментов, бактерий и дрожжевых грибов возрастает содержание молочной кислоты, которая консервирует смесь. Получают её пчёлы, собирая и перерабатывая цветочную пыльцу [4]. Перга — это необходимый белковый, минеральный и витаминный корм для личинок и взрослых пчел. Превосходный состав перги является самым совершенным продуктом питания, уступая лишь маточному молочку, которое, впрочем, пчёлы производят из перги. Целебные свойства перги